

Oclusiones de las venas retinianas asociadas o complicadas con glaucoma: caso educativo

DOI: 10.5281/zenodo.13685428

AUTORES

Ylanith Camila Lugo Sánchez- Fundación Universitaria San Martín sede Cali, Clínica Nuestra Señora de Los Remedios- Valle del Cauca- Colombia.

Olga Liliana Salazar; Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar, con énfasis de experticia en Riesgo Cardiovascular. – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Colombia.

Nataly Vanesa Pérez Martínez, M.D- Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, Antioquia. Departamento de Clínicas Médicas- Servicio de urgencias- Clínica Los Rosales de Pereira, Risaralda. Colombia.

Humberto Alejandro Nati Castillo, M.D - Residente de Medicina interna- Universidad Libre Seccional Cali- Departamento de Medicina Interna. Valle del Cauca, Colombia.

Maira Alejandra Guayambuco Medina. M.D- Residente de Medicina Familiar – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Departamento de Clínicas Médicas- Colombia.

Leidy Diana Imbachi Imbachi, M.D- Universidad Santiago de Cali. Departamento de Urgencias, Hospital San Juan de DIOS, Cali- Colombia.

Jhan Sebastian Saavedra Torres, Médico General, M. Sc en Cuidados paliativos- Universidad de Nebrija (Madrid-España). Residente de Medicina Familiar – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Lugo-Sánchez, Y.C. Liliana-Salazar, O. Pérez-Martínez, N.V. Nati-Castillo, H.A. Guayambuco-Medina Imbachi-Imbachi, L.D. Saavedra-Torres, J.S.

“Oclusiones de las venas retinianas asociadas o complicadas con glaucoma: caso educativo”

SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) 94-99

Resumen

Las oclusiones de las venas retinianas (OVR) se han definido como trastornos vasculares retinianos caracterizados por dilatación de las venas retinianas con hemorragias retinianas y subretinianas y edema macular y/o isquemia retiniana. El glaucoma de ángulo abierto es el factor local más común que predispone a la oclusión de las venas retinianas (OVR), ya que el aumento de la presión intraocular compromete el flujo de salida de las venas retinianas y produce estasis. La angiografía con fluoresceína (AF) sigue siendo esencial para el diagnóstico y pronóstico de la OVR, permitiendo el reconocimiento de los diversos tipos de OVR, como profundas o no profundas, así como la detección de las diferentes modalidades en la historia natural.

La AF es el método más eficaz para determinar la presencia (o ausencia) de edema cistoide macular, su extensión, persistencia, regresión o el grado de isquemia. Paul O'Mahoney et al. Concluyeron que la hipertensión y la hiperlipidemia son factores de riesgo comunes para la OVR en adultos, y la diabetes mellitus lo es menos. Este caso clínico es importante para el abordaje de pacientes con hipertensión arterial. Desde la perspectiva pedagógica, el reporte de caso y el reporte de serie de casos pueden ser utilizados como material didáctico, fortaleciendo el aprendizaje de las enfermedades y motivando a los estudiantes a generar debates sobre el proceso clínico, el abordaje diagnóstico y las decisiones terapéuticas.

Palabras clave:

Glaucoma de Ángulo Abierto;
Retina;
Angiografía con fluoresceína;
Edema Macular.

Retinal vein occlusions associated or complicated with glaucoma: educational case

Abstract

Retinal vein occlusions (RVOs) have been defined as retinal vascular disorders characterized by dilatation of the retinal veins with retinal and subretinal hemorrhages and macular edema, and/or retinal ischemia. Open-angle glaucoma is the most common local factor predisposing to retinal vein occlusion (RVO) as increased intraocular pressure compromises retinal vein outflow and produces stasis. Fluorescein angiography (FA) remains essential for the diagnosis and prognosis of RVO, allowing recognition of the diverse types of RVO, such as perfused or nonperfused, as well as detection of the different modalities in natural history.

FA is the most effective method to determine the presence (or absence) of macular cystoid edema, its extension, persistence, regression, or the degree of ischemia. Paul O'Mahoney et al. They concluded that hypertension and hyperlipidemia are common risk factors for RVO in adults, and diabetes mellitus is less so. This clinical case is important to address patients with arterial hypertension. From the pedagogical perspective, the case report and the case series report can be used as didactic material, strengthening the learning of diseases and motivating students to generate debates about the clinical process, the diagnostic approach and the therapeutic decisions.

Key words:

Glaucoma, Open-Angle;
Retina;
Fluorescein angiography;
Macular Edema.

Autor de Correspondencia:

Jhan Sebastian Saavedra Torres

✉ jhansaavedra2020@gmail.com

Tipo de artículo:

Caso académico.

Sección:

Neurología y Medicina de Familia

F. recepción: 18-06-2024

F. aceptación: 15-07-2024

DOI: 10.5281/zenodo.13685428

Introducción

La prevalencia de la oclusión de la vena central de la retina (OVCR) es de 0,1 a 0,7 por ciento en estudios poblacionales. La oclusión de la vena central de la retina es una causa común de morbilidad visual y ceguera. Se han recomendado muchas intervenciones diferentes (1,2).

Los pacientes con oclusión de la vena central de la retina (OVCR) isquémica tienen una visión peor y menos posibilidades de mejorar. La presión ocular aumenta y se desarrolla glaucoma (3,4).

Tienen una tendencia a que el ojo provoque el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, y en la parte frontal del ojo estos nuevos vasos pueden obstruir el flujo de salida de los líquidos oculares normales (3,4).

Las causas de la OVCR: oclusión de la vena central de la retina no están claras, los expertos saben que las personas padecen OVCR si tienen un coágulo de sangre o un flujo sanguíneo reducido que sale de la vena central de la retina (la vena principal que ayuda a que la sangre fluya fuera de la retina). Cuando la retina no recibe suficiente flujo sanguíneo, tampoco recibe suficiente oxígeno (5,6).

La oclusión incidental de la vena retiniana no es infrecuente en la población, especialmente después de los 65 años. Las relaciones entre el uso de barbitúricos, el nivel sérico de creatinina, el nivel sérico de calcio ionizado y el nivel sérico de fósforo con la oclusión incidental de la vena retiniana requieren una evaluación adicional en otros estudios poblacionales de gran tamaño (2,3).

No existe ningún tratamiento disponible para revertir las oclusiones de la vena retiniana. Sin embargo, la neovascularización del iris/retiniana o el edema macular se pueden tratar con factor de crecimiento endotelial antivascular (VEGF) o inyecciones de corticosteroides. El edema macular en la oclusión de vena central de la retina también se puede tratar con fotocoagulación con láser en rejilla (7,8).

Puntos de aprendizaje:

- Las oclusiones de la vena retiniana (OVR) se han definido como trastornos vasculares de la retina caracterizados por la dilatación de las venas retinianas con hemorragias retinianas y subretinianas, edema macular y un grado variable de isquemia retiniana.
- Con una incidencia de 0,8 por cada 1000 personas, la oclusión de la vena central de la retina

(OVCR) es una de las enfermedades vasculares de la retina más prevalentes.

- El glaucoma de ángulo abierto es el factor local más común que predispone a la oclusión de la vena retiniana (OVR), ya que el aumento de la presión intraocular compromete el flujo de salida de la vena retiniana y produce estasis.
- La hipertensión y la hiperlipidemia son factores de riesgo comunes para la OVR en adultos, y la diabetes mellitus lo es menos.
- Queda por determinar si la reducción de la presión arterial o los niveles de lípidos séricos pueden mejorar la agudeza visual o las complicaciones de las oclusiones de la vena retiniana (OVR).
- La angiografía retiniana, ya sea mediante angiografía con fluoresceína y verde de indocianina o mediante tomografía de coherencia óptica, es esencial para el diagnóstico y la evaluación del pronóstico de las OVR.
- La acción positiva de la vitrectomía parece duradera; la combinación de cirugía e inyección intravítrea de esteroides y/o una inyección de activador tisular del plasminógeno podría permitir una acción más rápida y duradera. Sin embargo, se justifica la obtención de datos sólidos de ensayos aleatorizados.

Presentación del caso

Paciente femenina afrodescendiente de origen colombiano de 68 años de edad, quien atendió su consulta por medicina familiar en un centro de primer nivel de atención y fue referida de inmediato a tercer nivel de atención. Se tiene como antecedente Hipertensión Arterial estadio 2, mal controlada, con periodos de cifras altas en la noche de promedios de 154/94 sin hipotensión nocturna registrada en Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial de 24 Horas (MAPA).

Como segundo antecedente se trata de glaucoma de ángulo abierto diagnosticado en las primeras 72 horas previas a la consulta de oftalmología. Sin embargo, el paciente consulta por pérdida súbita de visión en el ojo izquierdo en la madrugada del día de hoy, describiendo el cuadro a las 8 am al despertar.

Ha estado tomando Valsartán + Hidroclorotiazida de una concentración de 160/12.5 vía oral una vez al día con suspensión previa de espironolactona meses antes de este evento de consulta. En consultas anteriores se había descartado hipertensión secundaria y su diagnóstico fue previamente hipertensión resistente, a nivel de manejo ocular actualmente está

iniciando 1 gota de latanoprost en cada ojo dos veces al día, ante previa consulta por la especialidad de oftalmología 72 horas antes del evento. Se le realiza examen oftalmológico en la consulta, por su motivo de "pérdida súbita de visión". La cual mostró una agudeza visual corregida con movimiento de manos en el ojo derecho 20/40 y 20/200 en el ojo izquierdo.

El fondo de ojo fue realizado por oftalmólogo experto de guardia en un centro de atención primaria, dando referencia de fondo de ojo izquierdo con hallazgos de escotaduras arteriovenosas, cambios arteriales en alambre de cobre, hemorragias, manchas algodonosas, edema de disco bilateral y exudados que predominan en el área peripapilar. El ojo derecho tenía disco óptico normal y mácula plana.

Los paraclínicos tienen glucosa normal para la edad, hemoglobina glicosilada (HgA1c) a 5.7 de su valor. Hemograma de cuarta generación en rangos normales, VDRL con resultado negativo, examen sanguíneo FTA-ABS negativo, Examen de Creatinina en sangre 0.7 mg/dL, Perfil lipídico completo con Lipoproteína (a) por debajo de 30 mg/dL; además se solicitó electroforesis de proteínas séricas con (proteínas totales de 6.4 (g/dL), Albúmina: 3.8 g/dL, Alfa-1 globulina: 0.2 g/dL, dentro de rangos normales). Prueba rápida de detección para VIH-1/VIH-2 fue negativa. Otros exámenes previos a la evaluación por reumatología y neurología fueron: TP de 13.5 segundos con INR de 1.1; Anticuerpos antinucleares (ANA): Negativo, Factor reumatoide (Negativo), Velocidad de sedimentación globular con valor de 9 (normal). Ensayo funcional de proteína S, Ensayo funcional de proteína C, Ensayo funcional de antitrombina III dentro de rangos normales. Se solicitó resistencia del factor V a la proteína C activada (PCa) con resultado mayor a 120 segundos, normal. Test de homocisteína a 11 mmol/L, normal.

Se realizó punción lumbar e interpretación del líquido cefalorraquídeo con presión de apertura: 14 cm H₂O, con recuento leucocitario de 2 células/ μ L y < 2 polimorfonucleares [PMN]; nivel de glucosa: mayor al 60% de la glucosa sérica. Nivel de proteínas: < 45 mg/dL. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero la resonancia magnética (RM) cerebral puede mostrar lesiones agudas características en el sistema nervioso central (SNC).

Se realizó RM cerebral (secuencia eco de gradiente, corte axial) sin hallazgos, con cortes axiales en T2 FLAIR y difusión sin hallazgos. Al momento del ingreso del paciente al nivel superior de atención y centro especializado el cual fue remitida, se encontraba en el servicio una médica residente de medicina familiar y medicina interna, donde la primera pregunta de su tutora académica fue: ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de este paciente y qué se debe descartar?

Entre las respuestas de cada residente se agregaron las siguientes patologías de las cuales se descartaron sífilis, sarcoidosis, vasculitis, aumento de la presión intraorbitaria o intraocular, hifema, síndromes de hiperviscosidad (mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström y leucemia), elevación de los niveles de homocisteína, anemia falciforme y VIH.

Al finalizar la rotación conocieron que existe el diagnóstico de oclusión de la vena central de la retina y requiere estudio de oclusión de vena central. Se requiere angiografía fluoresceínica, la cual es referida a un centro de urgencias oftalmológicas especializado en Cali, evidenciándose angiografía fluoresceínica del ojo izquierdo con fluorescencia venosa bloqueada por hemorragias retinianas, y extensas áreas de falta de perfusión capilar y tinción de la pared de los vasos. El paciente fue diagnosticado con oclusión isquémica unilateral de la vena central de la retina en el ojo izquierdo.

Esta metodología es una herramienta para reportar enfermedades raras o desconocidas, informar presentaciones inusuales o complicaciones de enfermedades conocidas. Además, comunica los abordajes diagnósticos y los procedimientos quirúrgicos y terapéuticos anecdóticos que no han sido sometidos a estudios con metodología adecuada por falta de una muestra suficiente, o que han aparecido recientemente lo que los convierte en la primera línea de evidencia. Por lo tanto, son útiles como introducción o punto de partida para investigaciones con gran potencial de éxito.

Resultados

Cada caso de oclusión de la vena retiniana es único. Los casos leves de oclusión venosa pueden mejorar sin tratamiento, pero solo entre el 10 y el 20 % de los casos con oclusión grave pueden recuperar algo de visión. La mayoría de los pacientes con OVCR no recuperan la visión y a menudo empeoran si no se tratan durante varios meses (8,9).

Discusión

La oclusión de la vena retiniana es el segundo trastorno vascular retiniano más común, que afectó a 16,4 millones de personas en todo el mundo en 2008. En la última década se han obtenido nuevos datos epidemiológicos sobre la OVCR: oclusión de la vena retiniana, lo que nos permite proporcionar una estimación contemporánea de la epidemiología de la OVCR (9,10). Con una inci-

dencia de 0,8 por 1000 personas, la OVCR es una de las enfermedades vasculares retinianas más prevalentes. Se manifiesta por papiledema, tortuosidad venosa y hemorragias retinianas (9,10).

Las complicaciones incluyen edema macular cistoide (EMC), neovascularización retiniana e iridiana, glaucoma neovascular, hemorragia intravítrea y desprendimiento de retina (8,9). Los factores de riesgo tradicionales son edad avanzada, hipertensión ocular/glaucoma, enfermedades cardiovasculares con hipertensión arterial jugando un papel predominante (8-10).

Discussion

Retinal vein occlusion (RVO) is the second most common retinal vascular disorder that affected 16.4 million people worldwide in 2008. The last decade has seen new epidemiological data on RVO, enabling us to provide a contemporary estimation of RVO epidemiology (9,10). With an incidence of 0.8 per 1,000 people, central retinal vein occlusion (CRVO) is one of the most prevalent retinal vascular diseases. It is manifested by papilledema, venous tortuosity and retinal hemorrhages (9,10).

Complications include cystoid macular edema (CME), retinal and iris neovascularization, neovascular glaucoma, intravitreal hemorrhage and retinal detachment (8,9). The traditional risk factors are advanced age, ocular hypertension/glaucoma, cardiovascular diseases with high blood pressure playing a predominant role (8-10).

Conclusión

La oclusión de la vena central de la retina es una patología multifactorial. Se presenta con visión borrosa unilateral repentina. En la OVCR no isquémica, la visión borrosa es leve y puede empeorar al despertar y mejorar durante el día. En la OVCR isquémica, el deterioro visual es repentino y severo (11,12). A pesar de que la causa exacta aún no se ha dilucidado por completo, la estasis venosa responsable de un trombo es una de las hipótesis. Aunque están presentes, los factores de riesgo tradicionales (hipertensión y diabetes) para la OVCR son menos frecuentes en la población joven. La hipertensión ocular/glaucoma y la inflamación son los factores de riesgo más frecuentes (11,12).

La presión arterial alta está presente en hasta el 73% de los pacientes con OVCR mayores de 50 años y en el 25% de los pacientes más jóvenes. El control inadecuado de la hipertensión también puede predisponer a la recurrencia de la OVCR en el mismo ojo o en el ojo contralateral (10-12).

El pronóstico de la OVCR varía según los factores de riesgo. La inflamación y la hipertensión arterial tuvieron una agudeza visual corregida final peor que los casos idiopáticos. Se deben buscar otros factores de riesgo menos frecuentes, especialmente las anomalías de la coagulación. Los pacientes parecen necesitar menos inyecciones intravítreas y tratamiento con láser que el grupo de mayor edad (10-12).

Conclusion

Central retinal vein occlusion is a multifactorial pathology. Presentation is with sudden, unilateral blurred vision. In non-ischemic CRVO, the blurring is mild and may be worse on waking and improves during the day. In ischemic CRVO, visual impairment is sudden and severe (11,12).

Despite the fact that the exact cause has yet to be fully elucidated, venous stasis responsible for a thrombus is one of the hypotheses. Although present, traditional risk factors (hypertension and diabetes) for CRVO are less frequent in young population. Ocular hypertension/glaucoma and inflammation are the most frequent risk factors (11,12).

A high blood pressure is present in up to 73% of CRVO patients over the age of 50 years and in 25% of younger patients. Inadequate control of hypertension may also predispose to recurrence of CRVO in the same or fellow eye (10-12).

The prognosis of CRVO varies according to the risk factors. Inflammation and high blood pressure had a worse final BCVA when compared to idiopathic cases. Other less frequent risk factors should be looked for especially coagulation abnormalities. Patients seem to need less intravitreal injections and laser treatment than the older group (10-12).

Publicación

El presente artículo no ha sido presentado como comunicación oral-escrita en ningún congreso.

Declaración ética

Según la ley colombiana, los informes de casos no necesitan ser aprobados por el Comité de Ética; sin embargo, el trabajo cumple con los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo, así como con los estándares éticos de la Universidad (Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana, Cali - Colombia, Hospital San Juan de DIOS y Clínica Imbanaco de Cali).

Declaración de transparencia

Los autores aseguran que el manuscrito es un artículo honesto, adecuado y transparente; que ha sido enviado a la revista científica SANUM, que no ha excluido aspectos importantes del estudio y que las discrepancias del análisis se han argumentado, siendo registradas cuando éstas han sido relevantes. Se indico abordar la concepción del caso clínico con una revisión crítica, siendo responsables de la veracidad e integridad del artículo. Todo concluye en este documento con una revisión crítica. Varios autores han descrito varias razones importantes para publicar informes de casos/series sobre oclusiones de la vena retiniana asociadas o complicadas con glaucoma. Una revisión sistemática de los casos con oclusiones de la vena retiniana (OVR) poco frecuentes fue capaz de sugerir características clínicas centrales y de apoyo y datos resumidos narrativamente sobre los enfoques de tratamiento disponibles.

Consentimiento informado

Los autores confirman que se ha obtenido del paciente el consentimiento por escrito para el envío y la publicación del texto asociado a este informe de caso de acuerdo con la guía COPE.

Financiación

No se obtuvo financiamiento.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Mohamed Q, McIntosh RL, Saw SM, Wong TY. Interventions for central retinal vein occlusion: an evidence-based systematic review. *Ophthalmology*. 2007 Mar;114(3):507-19, 524. doi: 10.1016/j.ophtha.2006.11.011. PMID: 17324695.
2. Alasil T, Lee N, Keane P, Sadda S. Central retinal vein occlusion: a case report and review of the literature. *Cases J*. 2009 Jun 3;2:7170. doi: 10.1186/1757-1626-2-7170. PMID: 19829928; PMCID: PMC2740146.
3. Klein R, Moss SE, Meuer SM, Klein BE. The 15-year cumulative incidence of retinal vein occlusion: the Beaver Dam Eye Study. *Arch Ophthalmol*. 2008 Apr;126(4):513-8. doi: 10.1001/archophth.126.4.513. PMID: 18413521.
4. Rath EZ, Frank RN, Shin DH, Kim C. Risk factors for retinal vein occlusions. A case-control study. *Ophthalmology*. 1992 Apr;99(4):509-14. doi: 10.1016/s0161-6420(92)31940-2. PMID: 1584567.
5. O'Mahoney PR, Wong DT, Ray JG. Retinal vein occlusion and traditional risk factors for atherosclerosis. *Arch Ophthalmol*. 2008 May;126(5):692-9. doi: 10.1001/archophth.126.5.692. PMID: 18474782.
6. Jonas J, Paques M, Monés J, Glacet-Bernard A. Retinal vein occlusions. *Dev Ophthalmol*. 2010;47:111-135. doi: 10.1159/000320076. Epub 2010 Aug 10. PMID: 20703046.
7. Darabus DM, Pac CP, Munteanu M. Retinal vein occlusions associated or complicated with glaucoma. Aspects of prediction and paths of progression. *Rom J Ophthalmol*. 2023 Jan-Mar;67(1):97-103. doi: 10.22336/rjo.2023.18. PMID: 37089806; PMCID: PMC10117181.
8. Rath EZ, Frank RN, Shin DH, Kim C. Risk factors for retinal vein occlusions. A case-control study. *Ophthalmology*. 1992 Apr;99(4):509-14. doi: 10.1016/s0161-6420(92)31940-2. PMID: 1584567.
9. Berguig J, Abdelmassih Y, Azar G, Lafolie J, Alonso AS, Bonnin S, Vasseur V, Mauget-Faysse M. Central retinal vein occlusion in young population: risk factors and outcomes. *Front Med (Lausanne)*. 2023 Aug 4;10:1180234. doi: 10.3389/fmed.2023.1180234. PMID: 37601780; PMCID: PMC10436307.
10. Song P, Xu Y, Zha M, Zhang Y, Rudan I. Global epidemiology of retinal vein occlusion: a systematic review and meta-analysis of prevalence, incidence, and risk factors. *J Glob Health*. 2019 Jun;9(1):010427. doi: 10.7189/jogh.09.010427. PMID: 31131101; PMCID: PMC6513508.
11. McIntosh RL, Rogers SL, Lim L et al. Natural history of central retinal vein occlusion: an evidence-based systematic review. *Ophthalmology* 117(6), 1113. e15-1123.e15.
12. Decroos FC, Fekrat S. The natural history of retinal vein occlusion: what do we really know? *Am. J. Ophthalmol*. 151(5), 739-741.e2.